

PSICOLOGIA INFANTIL EN HOMEOPATIA

Tomas Pablo Paschero

En Homeopatía la psicología infantil se estudia como manifestación sintomática de la disposición o diátesis constitucional. El carácter y la conducta de un niño son el fiel reflejo de su temperamento mórbido, que responde a los estímulos emocionales del ambiente con una susceptibilidad específica correspondiente a su disposición constitucional.

Esa disposición constitucional expresada dinámicamente por los síntomas de la conducta y reacciones del niño es lo que la Homeopatía puede modificar terapéuticamente en virtud de la similitud patogenética con los grandes medicamentos de la materia médica. La psicología especulativa, escrutadora del mecanismo psicológico, no entra dentro del campo de la Homeopatía sino para comprender el síntoma mental en su autenticidad.

Hahnemann ha podido establecer inductivamente, en su teoría de las enfermedades crónicas, que existe una disposición dinámica fundamental, la psora, como perturbación del equilibrio vital, cuya manifestación primaria es la ansiedad. La psora es el estado primario de susceptibilidad, irritabilidad o desequilibrio homeostático que sucede a la básica angustia existencial como expresión del miedo original y el hambre original, emociones fundamentales del ser humano determinadas por la ruptura traumática de nacimiento al producirse la pérdida de la unidad con la madre.

El miedo y el hambre original se conjugan en una tensión biológica primaria como la primera manifestación del instinto de conservación, cuya natural expresión orgánica se produce en el aparato gastro-intestinal. Más adelante este hambre original y miedo instintivo,

determinan la ansiedad como el sentimiento permanente de requerimiento, de ansia, de angustiosa necesidad, que se implanta en el alma humana como un profundo sentimiento de inferioridad, de minusvalía, de temor a todo, de miedo a la muerte.

Los trastornos del apetito, los deseos y aversiones alimenticias, la compulsiva necesidad de sal, azúcar, grasas, calcio, estimulantes diversos o alimentos indigeribles que constituye el gran capítulo de la semiología homeopática, así como los keynotes psíquicos de **anticipación, aprensión, ansiedad gástrica, aura epiléptica**, etc., localizados en el estómago, dicen a las claras, que el aparato digestivo traduce el fenómeno psíquico primario de la tensión de necesidad instintiva de autoconservación que el niño vivencia profundamente como una ansiedad indefinida o miedo confuso a la aniquilación.

La psora, enfermedad fundamental de toda la patología, es un estado de hipersensibilidad o susceptibilidad alérgica como expresión dinámica de alarma ante la ruptura del equilibrio económico interno producida por el conflicto instintivo de autoconservación. Y decimos **conflicto** instintivo porque a este núcleo de ansiedad primaria que condiciona el miedo ancestral a la muerte se opone el instinto de vida, la fuerza vital, que impulsa al niño a reaccionar con furia, agresividad y destructividad para anular la intolerable sensación de hambre que le corroe, y como no tiene, en absoluto, conciencia de la separación de la madre, como él y la madre son una sola entidad biológica, reacciona con furia sobre la madre, ubicando en ella el sentimiento intolerable y por consiguiente la agrede.

El niño muerde el pecho de la madre que le da el sustento. Más tarde le pegará y posteriormente desarrollará todas las formas de agresión al mundo vivenciado como subrogado materno. Y así se debatirá toda la vida con dos tendencias opuestas que animan a todos los seres humanos y que están en constante conflicto e interacción como lo están las fuerzas similares en física, química, biología y psicología con la atracción y repulsión, el anabolismo y el catabolismo, la creación y la destrucción, el amor y el odio.

El proceso de maduración y por ende de curación en el niño, consiste precisamente en cortar ese cordón umbilical que lo une a la madre, crearle su autonomía personal, hacerlo independiente de los lazos infantiles que lo mantienen esclavizando al conflicto entre la ansiedad primaria que lo supedita a la madre, al padre o a cualquier persona (su mujer y sus hijos más tarde) y la reacción agresiva que le

crea reactivamente un profundo sentimiento de culpa, conducente a los graves cuadros obsesivos que malogran a tantos seres humanos.

La forma sutil, insidiosa y variada con que el niño responde reactivamente con los precarios mecanismos de defensa de su yo incipiente a este básico conflicto entre la ansiedad y la destructividad, que implica la inseguridad, la incertidumbre y la inestabilidad de todo cuadro infantil de enfermedad, es todavía una incógnita para la psicología profunda. Se puede despistar el mecanismo psíquico hasta cierto punto, pero la especulación y el razonamiento clínico no alcanzan a discernir la naturaleza de la profunda vivencia que lo engendró. Podemos repetir lo que decía San Agustín: "Es evidente que yo sé lo que se entiende por tiempo, supuesto que no me lo preguntes. Pero caigo en una gran perplejidad si tengo que dar respuestas suficiente a esa pregunta". El niño se defiende del conflicto reaccionando con la conducta y la enfermedad orgánica, según su propia modalidad congénita de estigmatización neurovegetativa con que corresponda a la concreción de los reflejos condicionados de su neurosis. El medicamento homeopático altamente potentizado que llegue a ese núcleo psóricico de la ansiedad, es el único recurso que la medicina posee para llegar a ese plano dinámico constitucional que hizo posible el conflicto psicológico solucionado neuróticamente con la conducta y la enfermedad.

Vece pasada, trajeron a la consulta a una niña que había sufrido un esguince 10 meses atrás en el pie derecho. Quince días después se le hinchó la rodilla del mismo lado con intensos dolores. Le sacaron líquido, la volvieron a punzar, la enyesaron, la trataron por reumatismo (la inoculación al cobayo resultó negativa), le hicieron estreptomycinina (25 frascos), nicotibina, cortisona, etc., hasta que en la actualidad, agotados los recursos terapéuticos, le prepusieron a la madre la exploración quirúrgica. Sus antecedentes patológicos eran casi nulos: sarampión a los 3 años, pero su cuadro emocional era claro. Desde chiquita había tenido miedo a la soledad y muchas veces había temblado de horror cuando se acercaba la noche. Se asustaba fácilmente y manifestaba constantemente temor angustioso ante la posibilidad de que le faltara su madre o su padre con quienes estaba muy ligada.

Había tenido también pesadillas horribles con despertar a gritos y, a medida que fue creciendo, los familiares observaron que desarrollaba miedo a la debilidad y a no ser mentalmente capaz "como las otras chicas", decía. Con todo era sana físicamente y evolucionaba

bien, hasta que hace un año muere el padre por angina cardíaca y sufre entonces un colapso emocional con pérdida de conocimiento seguida de llanto inconsolable. Tres semanas después de la muerte del padre va al cementerio y cerca de su tumba se le produce el **esguince**. A las dos semanas se le hincha la rodilla y un mes después tiene una grave infección en una muela que termina en absceso. Posteriormente hace un episodio gripal con congestión pulmonar y a las pocas semanas una conjuntivitis bilateral supurativa.

Todos estos accidentes patológicos expresaban el cambio radical de esta chica de un estado de salud y fortaleza al de enfermedad a partir, evidentemente, del shock emocional.

La relación causal de esta cadena de trastornos mórbidos con la exaltación de su ansiedad primaria por la pérdida de su padre (padre y madre son una sola persona en la vivencia afectiva del niño) era tan evidente que no cabía ninguna duda en el consenso familiar y médico.

La psora latente había eclosionado bajo la acción desencadenante del factor emocional manifestándose el cuadro constitucional que permanecía oculto tras un aparente equilibrio. El patólogo no encuentra el sentido de este fenómeno mórbido y estudia los distintos accidentes como episodios patológicos sin conexión entre sí.

El homeópata, sin especular sobre el mecanismo de somatización de la ansiedad, constata el aspecto mental manifiesto que subyace a la manifestación patológica y encuentra que esta enfermita tiene el siguiente cuadro psíquico y ffsico general, haciendo abstracción de su problema de rodilla.

Ya desde antes de su desgracia y ahora en forma acentuada, tiene **miedo de que algo le ocurra tanto a ella como a sus familiares** (lo que en realidad se cumplió con la muerte del padre).

Miedo a la noche y a la soledad.

Miedo a la debilidad y a la enfermedad.

Miedo a no ser capaz como las otras niñas, lo cual implica miedo al desequilibrio psíquico o incapacidad mental.

Sensación aprensiva en el estómago o como si algo le subiera del estómago a la cabeza.

Sensación de levitación.

Sensación de frío en partes del cuerpo, cabeza, vientre, la rodilla derecha.

Pies helados y con transpiración fría; a veces con sensación de calor interno fugaz.

Y el antecedente de que cuando era muy pequeña tenía una copiosa transpiración de cabeza hasta el punto que mojaba la almohada.

No cabía la menor duda de que este cuadro correspondía claramente a *Calcarea carbónica* y en efecto, una sola dosis a la *Mil* determinó en pocas semanas un cambio radical en esta enferma solucionándole no sólo su problema de rodilla —que desinchó completamente, restableciendo su normal movilidad—, sino a un restablecimiento general de su salud especialmente en el aspecto mental, ya que liberó su conciencia de la necesidad de autocastigo por la pérdida del padre, recobró su alegría con una elaboración normal del duelo y entró en pocos meses más, con dosis superiores de *Calcarea carbónica*, a una situación psíquica que nunca había tenido, exenta de miedos y temores, y con una mayor capacitación mental para desarrollar sus posibilidades de desarrollo cultural.

Esto sucedió hace 5 años y hoy esta niña está curada completamente de su rodilla, por la que iba a ser llevada a una intervención quirúrgica después de infructuosos tratamientos. Fue curada de su rodilla, por el diagnóstico homeopático de los síntomas mentales y no por los de su afección local.

Mucho antes de la aparición de las modernas corrientes psicodinámicas que intentan comprender la realidad clínica del enfermo como una unidad alma-cuerpo indivisible, Hahnemann había formulado que las enfermedades del cuerpo no son distintas a las enfermedades de la mente y que si bien esta usura muchas veces el sufrimiento físico, siempre existen síntomas del cuerpo en una psicopatía y viceversa, siempre hay alteraciones psíquicas en una enfermedad orgánica. El dinamismo no puede separarse de la estructura. Pero es el alma la que rige al cuerpo, así como el espíritu orienta al alma, de modo que para el homeópata, los síntomas anímicos que estructuran la personalidad y el carácter son los que rigen decisivamente el cuadro de modalidades generales que expresan la constitución del niño. La atenta observación de las reacciones psíquicas del niño permite al homeópata captar al *simillimum* que corregirá su mente y su cuerpo.

En otra oportunidad me traen a la consulta a una niña de 4 años con fluxión articular subaguda de ambas rodillas y tobillos. La enfermita tiene las articulaciones edematosas, con puntos articulares dolorosos, gran dificultad para caminar y un estado general muy defi-

ciente, con delgadez, facies pálida, cefaleas frecuentes con vómitos, extrema nerviosidad y tendencia al llanto.

Hace un año tuvo el primer ataque de reumatismo articular agudo febril, configurando el cuadro de Bouillaud, por lo que permaneció en cama durante 70 días. Fue medicada intensamente con antibióticos, vitaminas y analgésicos saliendo de su estado agudo para hacerse una enfermedad articular que llega al momento actual sin haber podido solucionar su problema mórbido.

Se agotaron todos los recursos, inclusive una extirpación de sus amígdalas practicada hace 6 meses, sin ningún resultado. Además de sus dolores articulares, febrícula vespertina, cefaleas, vómitos, constipación, extremada delgadez y frilosidad, estaba sumamente irritable, con accesos frecuentes de rabia, verdaderas crisis nerviosas ante la menor contradicción o nimiedad, seguidas de temblores y un estado de exhaustación que la sumían en un profundo sueño, casi un sopor.

En los momentos en que la fiebre subía, se hacía locuaz, ansiosa, inquieta, hablando constantemente. Estaba siempre caprichosa, nada le satisfacía, pedía comer una cosa que al gustarle apenas, rechazaba; se quejaba, lamentaba y lloriqueaba todo el tiempo. Tenía un síntoma que se ve en los cuadros tuberculínicos: no soportaba nada blanco o la luz reflejada en una superficie blanca, hasta el punto que la madre debía cubrir los espejos.

Este cuadro mental condicionado por irritabilidad, inestabilidad, locuacidad durante la fiebre y fotofobia para superficies blancas, junto con empeoramiento de sus dolores por la humedad, cefaleas con llanto y emaciación, dio la pauta precisa para prescribir Tuberculina Koch que se le suministró en una dosis a la 200c.

Si bien este es el cuadro mental que presenta Tuberculina por lo que está indicado por los síntomas y no como nosode, no había un rasgo psicológico que definiera a la enfermita, puesto que sus síntomas mentales correspondían a lo que genéricamente produce el miasma tuberculínico cuando despierta su actividad en la infancia.

Los chicos se hacen de pronto sumamente irritables con crisis de rabia seguidas de temblores, debilidad y exhaustación. Se ponen inquietos, con deseo de cambiar a cada rato de ocupación, caprichosos, desean hacer algo que no saben qué es. cuando son más grandes no saben qué estudiar o qué hacer, desean viajar, cambiar de ambien-

tes, de escenas, de ocupación. Son extremadamente sensibles a cualquier impresión sensorial: luz, música, ruidos, dolor, etc.

Como se ve no hay un rasgo o síntoma psicológico definido. Y esto ocurre con todos los nosodes que, aunque se apliquen con las leyes estrictas de la homeopaticidad sintomática, no llegan a remover profundamente el substratum dinámico mórbido que condiciona constitucionalmente al enfermo. Son medicamentos productos de sustancias normales o patológicas pero no curan la psora, salvo cuando la homeopaticidad sintomática precisa su indicación. Para ello se requiere el antipsórico mineral que corresponde al ión constitutivo de la célula que preside el dinamismo de la discrasia de ese enfermo. Después del nosode suele aflorar el cuadro constitucional que permite la ubicación del simillimum.

En nuestra enfermita esperamos eso y lo conseguimos.

Vista un mes después de la dosis de T.K. 200, estaba mucho mejor, había recuperado peso, comía de todo, descansaba bien y no se quejaba de dolores. Las articulaciones se deshincharon y el carácter se iba atemperando. No necesitó otra dosis de remedio hasta 10 meses después, en que vuelve con un cuadro de gran catarro faringotraqueal agudo y de nuevo dolores en las rodillas y tobillos sin el edema periarticular anterior.

En estos 10 meses había sido vista 5 veces y sólo se le había prescrito placebo para tranquilizar a la madre que no podía creer que en una tal curación con una sola dosis. Sin embargo desde 4 ó 5 meses atrás había empezado a manifestar un cambio evidente en su manera de ser.

Durante una tormenta se asustó mucho y posteriormente, acusó el mismo terror, notando la madre y los familiares que se excitaba mucho, con miedo, antes de que la tormenta estallara pero cuando empezaba a llover caía rendida y se dormía profundamente.

A partir de ese susto se hizo por lo demás, muy inquieta, se sobresaltaba con los ruidos, empezó a manifestar miedo a los ladrones, a la obscuridad, no quería que la dejaran sola un solo instante y, sobre todo, esto acusó una actitud psicológica que los adláteres comentaban con emoción a la vez que sorpresa. Quizá como connotación de su marcado deseo de mimo, consuelo y cariño, había desarrollado una tendencia a preocuparse obsesivamente por los demás. A diferencia de su carácter anterior, ahora se condolía por cualquier persona o animalito, si alguien estaba enfermo quería lle-

varle las comidas, preguntaba constantemente qué podía hacer para ayudar a cualquier y evidenciaba realmente un sentimiento de pena y miedo por lo que le pudiera pasar a algún familiar sobre todo a su abuela, a quien quería mucho.

No cabía ninguna duda que este síntoma: **Sympáthetic**, tan notoriamente definido, había surgido como característico psicológico, después del susto por la tormenta, al igual que el miedo a los ladrones, a la obscuridad, el sobresalto y la inquietud. El síntoma **Sympáthetic** era tan marcado que cobraba valor de característico determinativo de la enfermita y evidenciaba la imagen de Phosphorus como cuadro de fondo que eclosionó en ocasión de un susto cuando ella había curado sus manifestaciones articulares con Tuberculina.

Después de una dosis de Phosphorus 200 no volvió a quejarse de dolores, su reumatismo curó completamente, su estado general se consolidó con aumento de peso, buen apetito, sueño tranquilo y bienestar, persistiendo sólo esa tendencia mimosa y regalona que caracteriza a Phosphorus que opuestamente a Natrum Muriaticum, con su rechazo de toda simpatía, busca el consuelo, el afecto, la caricia y caracteriza a los niños que se "dan", cariñosos y dispuestos a repartir besos a todo el mundo.

Phosphorus era el simillimum en este caso que permaneció latente tras el cuadro de Tuberculina quien como buen nosode despertó la sintomatología característica del verdadero remedio constitucional.

Es probable que algún día, la medicina pueda determinar la fórmula de la unidad psicosomática que determinado conflicto o complejo psico-emocional establece con determinada función orgánica, pero la experiencia clínica establece que cuando el homeópata atiende con minuciosidad el problema mental del niño en concordancia con sus reacciones físicas generales, modifica indudablemente la disposición de la enfermedad y la neurosis. Siempre la mentalidad es la base indiscutible de la prescripción homeopática.

Una niña de 6 años fue traída por la madre a la consulta por una verruga condilomatosa del tamaño de una arveja en parpado superior izquierdo junto a vulvitis con secreción leucorreica mucosa, presentando el cuadro sintomático de enuresis, dolores articulares en rodillas y tobillos, anorexia y cierta frilosidad no bien averiguada. sin embargo, la madre, a este cuadro que pudo hacer pensar en **Thuya**, por las groseras manifestaciones sicóticas, añadió espontáneamente que algún tiempo antes de la aparición de las verrugas, cuyo tamaño

umentó en pocos días, la niña cambió de carácter y desarrolló un intenso miedo a la oscuridad, tenía terror a quedarse sola, no podía dormir con las luces apagadas y vigilaba obsesivamente el cierre de las puertas durante la noche. Este síndrome mental caracterizaba el cuadro sicótico en forma que permitía el diagnóstico de **Causticum**, y una sola dosis a la 200 hizo desprender la verruga a los 8 días, curando simultáneamente los terrores nocturnos, la enuresis y los dolores articulares.

¿Cómo se puede explicar la relación entre la ansiedad y la verruga? ¿En dónde reside la específica vinculación entre un factor psicodinámico como es el miedo a la oscuridad y un fenómeno patológico de neoformación de tejidos vinculados ambos como si éste fuera sobredeterminado por aquél?

Con el concepto limitado de la físico-química fisiológica esto no tiene explicación y es por eso que la psicología se halla extrañada de la clínica, pero cuando se piensa dinámicamente que el miasma sicótico es una exaltación pervertida de la función fisiológica de la reproducción, por lo cual la célula prolifera anárquicamente dando lugar a la formación de verrugas, condilomas, tumores y toda clase de neoformaciones de tejido y, por otra parte, se admite el hecho incontrovertible de que esta activación fisiológica depende del mismo estímulo vital que biológicamente hace reproducir a la célula y psíquicamente se transforma en instinto, no sorprende que esta niña haya desarrollado la angustia, el miedo y la neurosis obsesiva ante la exaltación sicótica de su instinto erótico agresivo que proyectaba como amenaza defendiéndose con el cierre de puertas y luces encendidas.

El medicamento homeopático constitucional, aplicado y esperado en su acción correctamente, puede ser la solución del problema biológico por el que Freud clamaba en el curso difícil de un tratamiento psicoanalítico.

El problema fundamental del niño, como el de todo ser humano, es el de liberar su fuerza vital, su propia viz medicatriz, de los conflictos suscitados por su ansiedad psórica y su agresividad destructiva, que lo traban para su maduración psicológica. La ley de curación establecida por Hahnemann y formulada por Hering, rige no sólo la trayectoria excéntrica del proceso exonerativo, sino también la evolución dinámica de la personalidad psíquica desde el autismo dependiente infantil con su condición ambivalente de ansiedad y agresión, hacia la autonomía, la verdadera libertad, la maduración psicológica,

que implica esencialmente una actitud dativa de auténtico amor al prójimo desde un plano de independencia.

* * * * *

Una enferma de 18 años de edad, al final de su tratamiento, expresó con clara espontaneidad esta transformación psicológica, experimentada por ella. Había sido una niña triste, melancólica, pobre de espíritu, ansiosa y agitada con crisis de angustia al despertar y a la vez accesos de gran irritabilidad y furia destructiva.

Muy sensible a los ruidos, llegaba a no soportar que le hablaran en voz alta, ni tampoco a que la tocaran. Sumamente inteligente y de gran actividad imaginativa no podía, sin embargo, aplicarse al estudio por su incapacidad para el esfuerzo mental prolongado. El aspecto esmirriado, flaco, pálido y su carácter ansioso con sus crisis de rabia impulsaron a los padres a traerla a la consulta. Desde muy pequeños había desarrollado un carácter obsesivo con marcados escrúpulos de conciencia, como si siempre estuviera en falta o cometido alguna mala acción. Confiesa que tiene miedo de hacerle daños a los chicos, a pesar de gustarle y querer cuidarlos. Actúa en un jardín de infantes. Muy apegaba a la madre, experimenta ansiedad ante la menor separación y sufre pánico ante la idea de perderla. constantemente siente una especie de angustia o miedo como si estuviera exigida por la vida de algo que no alcanza a discernir y que se pone de manifiesto ante cualquier circunstancia en que tiene que ver a una persona o cumplir un compromiso.

Este cuadro psicológico concretado en los síntomas: ansiedad de conciencia, nerviosidad de anticipación, carácter obsesivo e hipersensibilidad para los ruidos, se completaba con cefaleas que calmaba apretándose fuertemente la cabeza, empeoramiento y sensibilidad extrema al frío y la humedad con resfríos continuos, profusa transpiración en la madrugada, bromhidrosis de pies, constipación inveterada y blefaritis crónica con orzuelos a repetición.

Silicea fue su medicamento constitucional que le fue dado en tres dosis, a la 200 y Mil y con 2 y 4 meses de intervalo.

Seis meses después, junto a la desaparición del cansancio, síntomas generales, mejoría total de su peso y estado físico general, en el que acusa espontáneamente que hasta las uñas se le consolidaron como nunca las había tenido antes, tiene las siguientes expresiones, que transcribo fielmente:

"Yo ahora me siento capaz de verme desde afuera de mí misma y compruebo hasta dónde he cambiado en mi posición frente a la vida. Estaba como sumergida en una tremenda angustia por el miedo de perder a mamá y clamaba constantemente que me dieran todo: afecto, ayuda, sostén moral, protección de los míos, como una necesidad insaciable de seguridad que nunca llegaba a satisfacer mi ansiedad. Hoy me siento capaz de dar, de ayudar, de hacer algo por alguien, de ser yo ahora la que cuide de mi madre, de vivir fuera de mí; la vida y las cosas han cobrado un nuevo y desconocido valor, porque ya siento que he curado mi egoísmo y he dejado de preocuparme sólo de mí; en una palabra, creo que recién ahora he crecido y soy una persona".

"Cuando vine a verlo a Ud. estaba en tratamiento psicoanalítico que poco tiempo después abandoné al comprobar que ya no lo necesitaba. El médico se había constituido en mi bastón y mi apoyo, pero sentí que crecía en mí un sentimiento de libertad que nunca había conocido. Y lo dejé definitivamente como dejé mis temores absurdos de que me faltaran los míos".

Estas expresiones espontáneas de la enferma describen elocuentemente la transformación anímica que se operó en ella bajo el influjo del remedio constitucional. Debo advertir que al dejar el médico analista no transfirió su conflicto emocional de dependencia en mí porque me visitó 6 veces en el espacio de casi 2 años.

La enferma había crecido, como ella dijo, había alcanzado su madurez psicológica superando el mecanismo infantil de dependencia que la mantenía encadenada a vínculos regresivos para su evolución y desarrollo. Esto es lo que el medicamento homeopático puede hacer cuando estimula el impulso vital de crecimiento y curación desde el principio de la voluntad anímica enraizada en lo más profundo de la biología, desde donde el niño cumple su penoso proceso de maduración.

La Homeopatía bien aplicada, en base a una minuciosa escrutación de los **síntomas mentales y físicos, siempre en íntima correlación**, puede resolver los problemas psicológicos del niño, yendo a la base constitucional que determina la profunda dificultad para metabolizar la ansiedad primaria psórica que, junto al erotismo exacerbado sycóticamente y la destructividad de origen sifilítico, condiciona genéticamente al niño para elaborar, como defensas, los mecanismos neuróticos que tanta dificultad ofrecen a la psicoterapia.

Lo importante, lo esencial, es constatar que en el fondo del drama vital que afluye al ser humano se halla siempre la ansiedad psórica, la angustia existencial, que en distintas formas trata de solventar el ser humano, con reacciones de carácter o somatizaciones físicas constituidas por fijaciones neuróticas de reflejos condicionados.